

**METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF USING VISUAL AIDS IN
PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS LESSONS**

To'xtamurodova Muxlisa Baxtiyor qizi

Fourth-Year Student, Primary Education Program, Faculty of Pedagogy, Denau
Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Abstract

This article highlights the methodological foundations and objectives of using visual aids in primary school mathematics lessons. The types of visual teaching tools, their significance in the educational process, and effective methods of their application are analyzed. In addition, the role of visual aids in enhancing students' cognitive activity and facilitating the conscious understanding of abstract mathematical concepts is substantiated. According to the research findings, the purposeful use of visual aids contributes significantly to improving the effectiveness of education.

Keywords

visual aids, primary education, mathematics lessons, methodology, didactic tools, educational effectiveness.

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA

KO'RGAZMALILIKDAN FOYDALANISH METODIK ASOSLARI

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 4-bosqich talabasi

To'xtamurodova Muxlisa Baxtiyor qizi

Tel: + 998 992758003

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinif matematika darslarida ko'rgazmalilikdan foydalanishning metodik asoslari va vazifalari yoritilgan. Ko'rgazmali vositalarning turlari, ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati hamda qo'llanishdagi samarali usullari tahlil qilingan. Shuningdek, o'quvchilarning bilish

faoliyatini faollashtirish, abstrakt matematika tushunchalarni ongli ravishda o'zlashtirishda ko'rgazmali vositalarning o'rni asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'rgazmali vositalardan maqsadli foydalanish ta'lim samaradorligini yanada rivojlantirishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: ko'rgazmalilik, boshlang'ich ta'lim, matematika darslari, metodika, didaktik vositalar, ta'lim samaradorligi.

Kirish. Hozirgi rivojlangan davrga kelib, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali metodlardan foydalanish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'proq ijodkorlik tafakkuriga ega bo'lganligi sababli, ularga bilim berishda ko'rgazmalilik tamoyili alohida ahamiyat kasb etadi. Ko'rgazmalilik — didaktikaning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning sezgi organlari orqali bilimlarni qabul qilishini ta'minlaydi. Ko'rgazmali vositalar yordamida o'quvchilar matematik tushunchalarni ko'rishi taqqoslashi va amaliy faoliyati orqali o'zlashtiradilar. Masalan, sonlar, arifmetik amallar, geometrik shakllar kabi mavzularni o'rgatishda turli modellar, rasmlar, jadvallar, sxemalar hamda real predmetlardan foydalanish o'quvchilarning bilimni chuqurroq anglashiga yordam beradi. Shuningdek, ko'rgazmali vositalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Zamonaviy ta'lim jarayonida ko'rgazmalilik nafaqat an'anaviy vositalar, balki axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali ham amalga oshirilmoqda. Interaktiv doskalar, multimedia taqdimotlari, elektron resurslar kabi texnik vositalar matematika darslarini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bu esa ta'lim jarayonining sifatini oshirish bilan birga o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan boshlang'ich sinf matematika darslarida ko'rgazmalilikdan foydalanishning metodik asoslarini o'rganish, uning ta'lim

samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish hamda dars jarayonida samarali qo'llash yo'llarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Matematik tushunchalar ko'pincha abstrakt xarakterga ega bo'lgani uchun, ularni ko'rgazmali vositalar yordamida konkretlashtirish o'quvchilar uchun qulaylik yaratadi. Shu bois boshlang'ich sinf matematika darslarida turli xil ko'rgazmali vositalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi: Boshlang'ich sinf matematika darslarida ko'rgazmalilikdan foydalanishning metodik asoslarini o'rganish hamda uning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ta'sirini tahlil qilish.

Tadqiqotning vazifalari:

- boshlang'ich sinf matematika darslarida ko'rgazmalilik tamoyilining mazmunini o'rganish;
- ko'rgazmali vositalarning turlarini aniqlash;
- matematika darslarida ko'rgazmali materiallardan foydalanish usullarini tahlil qilish;
- ko'rgazmalilik orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirish yo'llarini ko'rsatish;

Tadqiqot natijasida quyidagi natijalarga erishish kutiladi:

- boshlang'ich sinf matematika darslarida ko'rgazmalilikdan foydalanishning samarasi aniqlanadi;
- ko'rgazmali vositalardan foydalanish o'quvchilarning matematik tushunchalarni yaxshiroq o'zlashtirishiga yordam berishini asoslab beriladi;
- dars jarayonida qo'llaniladigan samarali metodlarni qo'llash tavsiya etiladi;
- o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va faolligi yana oshadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf matematika darslarida ko'rgazmalilik tamoyilidan foydalanish o'quvchilarning bilimlarni oson va samarali

o‘zlashtirishiga yordam beradi. Ko‘rgazmali vositalar matematik tushunchalarni aniq va tushunarli qilib ko‘rsatib beradi. Bu esa o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda dars jarayonini qiziqarli tashkil etishga, o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirishga imkon beradi. Shu sababli o‘qituvchilar matematika darslarini tashkil etishda turli ko‘rgazmali vositalardan keng foydalanishlari lozim. Bu usul ta’lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Boshlang‘ich ta’lim davlat ta’lim standarti. – Toshkent, 2021.
3. M. Ochilov. **Pedagogika**. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
4. N. G‘ulomov. **Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi**. – Toshkent, 2019.
5. Sh. Abdullayeva. **Didaktika asoslari**. – Toshkent, 2017.
6. J. Piaget. **The Psychology of the Child**. – New York, 2000.
7. L. S. Vygotsky. **Mind in Society**. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
8. A. Karimov. **Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch**. – Toshkent, 2008.